

SISTEMUL DE EVALUARE LA DISCIPLINA EDUCAȚIA FIZICĂ (pentru studenți anilor I-II)

ALEXANDRU MORARI, șef catedră,
Universitatea de Stat “A. Russo”

Sistemul de evaluare la disciplina Educația Fizică este o parte componentă stabilă a procesului de studii, avînd preponderent un rol reglator, atît pentru activitatea de instruire a studentului cît și pentru îmbunătățirea strategiilor didactice.

Descentralizarea și autonomia în învățămîntul universitar, condițiile de lucru a catedrei Educația Fizică, cît și practica acumulată pe parcursul a mai multor decenii au dat posibilitate pentru a elabora un sistem de evaluare propriu Universității de Stat “A. Russo” Bălți.

Criteriile de evaluare prevăzute în acest sistem de evaluare vizează nivelul realizării obiectivelor cadru și a standardelor finale de performanță, cît și a obiectivelor de referință stabilite pentru fiecare an de studii în domeniul dezvoltării capacității motrice generale și specifice practicării ramurilor de sport prevăzute în programa de studii a Universității.

Sistemul de evaluare este corelat cu prevederile actuale ale planurilor de învățămînt și conținuturile programelor, fiind aplicabil la toate facultățile indiferent de condițiile în care își desfășoară activitatea.

În afara probelor incluse în sistemul universitar de evaluare, studenții susțin de două ori pe an (toamna, primăvara) și normative de control pentru ași afla dinamica indicilor nivelului pregătirii fizice. Sunt incluse 4 probe:

Pentru Fete

- Alergare la 100 m;
- Alergare la 2000 m;
- Săritură în lungime de pe loc;
- Ridicarea corpului din poziție culcat, picioarele fixate

Pentru Băieți

- Alergare 100m;
- Alergare 3000 m;
- Săritură în lungime de pe loc;
- Tracțiuni la bara fixă – băieți.

Odată pe an studenții susțin controlul de apreciere a nivelului de dezvoltare fizică (indicii: înălțimea și greutatea corpului, proba funcțională). Indicii se înregistrează în catalogul grupei respective.

Sistemul de evaluare cuprinde:

- Metodologia de aplicare a sistemului;
- Capacitățile și competențele supuse evaluării;
- Probele de evaluare;
- Criteriul de promovabilitate;
- Descrierea probelor.

În funcție de schemă orară a fiecărui an de studii, studentul va susține la finele fiecărui semestru câte o evaluare la forță, atletism (viteza, rezistența), gimnastica și joc sportiv. Programarea evaluărilor pe semestru se efectuează de către catedra Educația Fizică în funcție de condițiile de desfășurare a procesului de învățământ. Probele de evaluare se aprobă la ședința catedrei.

Atât evaluarea calităților motrice cât și evaluarea la probele din ramurile de sport vizează acumulările cantitative și calitative realizate pînă la data susținerii probelor, ca urmare a tuturor sistemelor de acționare (specifice și ne specifice) folosite pe parcursul lecțiilor.

Calificativele (notele) se acordă pe baza rezultatelor obținute la susținerea probelor și ținând seama, după caz, de criteriile privind starea de sănătate (grupa medicală).

Sistemul universitar prevede bareme echivalente calificativelor: suficient; bine; foarte bine. La jocurile sportive sistemul cuprinde variante de probe cu dificultăți diferite. Pe parcursul semestrelor anilor de studii ele pot fi modificate (în funcție de condițiile de desfășurare a procesului de învățământ).

Pentru grupele perfecționării sportive modul de evaluare se stabilește la nivelul catedrei de către cadrele didactice corespunzătoare. În cadrul perioadelor de evaluare sumativă semestrială (sesiune) se promovează și probe de control.

Evaluarea sau colocviul cum îl mai numim, include trei compartimente:

- a. frecventarea sistematică a lecțiilor de educație fizică;
- b. aprecierea cunoștințelor teoretice în conformitate cu programa de instruire,
- c. susținerea normativelor (probelor) practice.

Conținutul compartimentului teoretic este elaborat și promovat de cadrele didactice ale catedrei. Evaluarea cunoștințelor teoretice se

desfășoară sub formă de convorbire cu studenții. Studenții scutiți de lecții practice pe motiv de boală pe un termen îndelungat (jumătate de semestru și mai mult) nu sunt supuși evaluării practice ci se testează la compartimentul teoretic. Tot odată ei elaborează semestrial referate cu tematica tratamentelor diferitor boli cu ajutorul exercițiilor fizice. Tematica referatelor se elaborează de cadrele didactice corespunzătoare.

La compartimentul practic studentul semestrial susține 3-4 evaluări la calitățile motrice și 2-3 evaluări la probele din ramură de sport aleasă. În semestrele 11-1V se desfășoară câte o evaluare la compartimentul “Jocuri dinamice”

Studenții din grupele special medicale sînt atestați similar ca cei din grupele de bază, însă la limitele posibilităților psihofiziologice individuale și după caracterul bolii.

Evaluarea se efectuează la finele fiecărui semestru separat în fiecare grupă de studii (după specializarea aleasă). Studenții care frecventează sistematic orele și participă activ la rezolvarea sarcinilor înaintate de către profesori, sunt atestați pozitiv înainte de termen, conform deciziei catedrei.

Evaluării sunt supuse capacitățile motrice: forța, viteza, rezistența, îndemnarea. De asemenea sunt supuse evaluării: cunoștințele teoretice, jocurile sportive, jocurile dinamice. Evaluarea generală se apreciază cu calificativele: “admis”, “respins”; “nu s-a prezentat” atît în catalogul profesorului cît și în borderourile facultății.

În dependență: de specializarea grupei; de semestru; de an de studii, de gen, catedra Educația Fizică a elaborat pentru fiecare grupă separat sisteme de evaluare (chestionare pentru colocvii).

Avînd în vedere condițiile de lucru a catedrei în prezent, studenților li se propun următoarele probe de evaluare:

- ridicări de trunchi din culcat dorsal;
- săritura în lungime de pe loc;
- alergări de viteză (30m, 60m, 100m);
- alergări de rezistență (2000m, 3000m);
- tracțiuni din atârnat;
- sărituri la coardă;
- procedee tehnico-tactice din jocuri sportive;
- compartimentul “jocuri dinamice”;
- compartimentul teoretic.

Sistemele de evaluare sînt aduse la cunoștința tuturor studenților, lectorilor catedrei Educația Fizică și sînt afișate la loc vizibil.